

OPORTUNIDADES DE GERAÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO A PARTIR DO POTENCIAL EÓLICO DO MUNICÍPIO DE PAULINO NEVES/MA

Opportunities to Generate Carbon Credits from the Wind Potential in the Municipality of Paulino Neves/MA

Mauro Lincon Meneses de Castro¹

RESUMO

A chamada “economia de baixo carbono” vem ganhando destaque como forma de combate às mudanças climáticas, principalmente, das economias de países subdesenvolvidos através do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), baseado em projetos de menor impacto ao clima, como a geração de energia renovável. Nesse contexto, este trabalho propõe a análise do potencial de geração de créditos de carbono no aproveitamento do potencial eólico de Paulino Neves no Maranhão, estimando a quantidade de créditos de carbono originados pelas reduções de emissões de Gases de Efeito Estufa, utilizando a metodologia ACM0002 para geração de energia elétrica renovável, o que resultou em um possível retorno financeiro, através da comercialização desses créditos no mercado internacional, demonstrando a viabilidade do projeto de MDL no setor eólico de grande escala no período de 10 anos, podendo ser uma fonte de capital necessária para a viabilidade do projeto e para a promoção do desenvolvimento econômico e sustentável.

Palavras-chave: Energia eólica; Gases de Efeito Estufa; Mercado de Carbono; Crédito de Carbono.

ABSTRACT

The so-called “low carbon economy” has been gaining prominence as a way to combat climate change, mainly in the economies of underdeveloped countries through the Clean Development Mechanism (CDM), based on projects with less impact on the climate, such as the generation of renewable energy. In this context, this work proposes the analysis of the potential for generating carbon credits in the use of the wind potential of Paulino Neves in Maranhão, estimating the amount of carbon credits originated by the reduction of Greenhouse Gases emissions, using the ACM0002 methodology to generation of renewable electricity, which resulted in a possible financial return, through the commercialization of these credits in the international market, demonstrating the viability of the MDL project in the large-scale wind sector in the period of 10 years, which may be a necessary source of capital for the viability of the project and for the promotion of economic and sustainable development.

Key-words: Wind energy; Greenhouse gases; Carbon Market; Carbon Credit.

1 INTRODUÇÃO

Não há como não perceber as degradações no meio ambiente, principalmente com o aumento da população e as necessidades de recursos naturais, combinado com a falta de conscientização da sociedade, provocam efeitos graves como o aumento do aquecimento global gerado pelas emissões de gases de efeito estufa originado da queima de combustíveis fósseis, desmatamento e decomposição anaeróbia da matéria orgânica.

¹Mestre, UFMA, maurolinconcastro@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/1402868358439795>, <https://orcid.org/0000-0003-1788-5178>

Esses acontecimentos forçam a sociedade e os governantes mundiais em direção à mudança no aspecto de suas matrizes energéticas, criando opções que reajam as modificações no clima e reduzam a histórica dependência pelos combustíveis fósseis, impulsionados pelo avanço tecnológico, econômico e social, além do uso de maneira abusiva, que tem gerado dano ao meio ambiente. O Brasil está entre os países que mais emitem CO₂ no mundo, durante muitos anos o principal contribuinte para as emissões não foi o setor energético, mas a alta taxa de desmatamento e queimadas na Floresta Amazônica, em razão disso, o país vem mantendo um esforço contínuo para manutenção de uma matriz energética limpa no intuito de atender os compromissos internacionais assumidos (PINTO; MARTINS; PEREIRA, 2017).

Não obstante o grande potencial hidrelétrico, existem outras fontes renováveis em sua matriz energética, dentre elas, a energia eólica vem apresentando crescimento considerável. Segundo dados da Abeeólica a participação eólica cresceu 1% de 2019 a 2020, correspondendo a 10,1% da matriz energética brasileira, com 686 usinas em funcionamento e um total de 17.746,53 GW de capacidade instalada (ABEEÓLICA, 2022). Apesar do aumento considerável na geração de energia baseada em fontes mais limpas e renováveis, produção de energia de origem fóssil ainda é bastante influente na matriz energética do planeta e provavelmente, deve prosseguir exercendo esse lugar nos próximos anos para completar a demanda que existe por energia (TEIXEIRA *et al.*, 2021).

Vários modelos de projetos de baixo carbono em desenvolvimento, tais como o etanol, energia eólica, energia solar, entre outras, buscam maior participação na matriz energética e ganham cada vez mais destaque no mercado de carbono ou de emissões de gases. É nesse contexto que a importância da energia eólica tenta pontuar no desafio enfrentado pela humanidade, que cada vez mais demanda energia e que cada vez mais se depara com as consequências das mudanças climáticas. Desta forma, a presente pesquisa se propõe a responder ao problema da pesquisa: Qual a oportunidade de retorno financeiro de um projeto de MDL de geração de créditos de carbono a partir do potencial do Complexo Eólico de Paulino Neves/MA?

Sendo assim, o objetivo deste estudo é demonstrar o aproveitamento do potencial eólico do Complexo de Paulino Neves, localizado no Maranhão, para o desenvolvimento de projeto de geração de créditos de carbono, com o intuito de obter um retorno financeiro para viabilização de projetos, arrecadando fundos para atender despesas com operação ou manutenção e principalmente, reduzir as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. Logo, este artigo busca realçar o papel estratégico da energia eólica e o seu potencial de contribuição para o setor elétrico, acrescentando informações

sobre as principais fontes de emissões de gases de efeito estufa no Brasil e a transformação dos créditos de carbonos originados de um projeto de MDL em moeda no mercado financeiro internacional.

2 MERCADO DE CARBONO

Atualmente, as questões relacionadas à preservação do meio ambiente vem se destacando cada vez mais, principalmente pela maior conscientização das esferas públicas e privadas, assim como pela população em geral que passa por uma fase de mudanças em seus comportamentos, diante da necessidade do reconhecimento de que os hábitos atuais precisam ser mudados na perspectiva de se construir uma vida sustentável, priorizando o meio ambiente, vez que os recursos naturais existentes hoje, possam também atender as gerações futuras.

Para Soares e Santos (2020), a preocupação da sustentabilidade se concentra nos recursos não renováveis, face a possibilidade de esgotamento dessas fontes, que acabam por trazer consequências ao meio ambiente, como alterações climáticas, efeito estufa, desastres ecológicos, chuva ácida, aumento da poluição, eliminação de biodiversidade e outros, os quais podem comprometer a existência humana. Com relação ao efeito estufa, Lira *et al.* (2019) relatam que a emissão de gases poluentes, principalmente o CO₂ (gás carbônico), ocorre em razão das diversas ações humanas, contribuindo para o aquecimento global, aumentando a temperatura da atmosfera e dos oceanos, atribuindo culpa também a produção de energia produzida através da utilização das fontes fósseis, responsável por produzir consideráveis quantidades de CO₂, provocando a retenção de oxigênio na atmosfera e comprometendo a disponibilidade de O₂.

Segundo Nogueira (2016), o acordo firmado através do Protocolo de Kyoto no ano de 1997, foi marcado pela necessidade de busca por tentativas de redução de emissão de gases de efeito estufa na atmosfera e criação de mecanismos que possam atender a economia sem destruir o meio ambiente e provocar alterações no clima, enquanto que Walter (2021) atenta para a necessidade de se desenvolver ações que possam diminuir a emissão de gases poluentes, com alterações contundentes e eficazes com foco no setor de energia, no que diz respeito a produção e o consumo, de modo que a temperatura do planeta não excedam 2 °C nos próximos anos.

O referido protocolo se destinou a estabelecer ações que buscassem reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera, criando alguns mecanismos para auxiliar os países a cumprir suas metas relacionadas ao meio ambiente, como o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), que prevê

a redução certificada da emissão ambiental que é negociada dentro do Mercado de Crédito de Carbono, com certificados de redução de emissões, gerados a partir de ações que reduzam ou capturem os gases poluentes lançados na atmosfera (FRANÇA *et al.*, 2021).

Anater *et al.* (2016), acrescenta que os gases poluentes são estipulados de acordo com o seu potencial de aquecimento global, tendo como referência o dióxido de carbono (CO₂), como sendo 1, para com os demais gases na seguinte proporção: Metano (CH₄) = 21; Óxido Nitroso (N₂O) = 310; Hidrofluorcarbonetos (HFC) = entre 140 e 11.700; Perfluorcarbonetos (PFC) = entre 6.500 e 9.200 e o Hexafluoreto de Enxofre (SF₆) = 23.900.

O MDL pode ser entendido como um instrumento jurídico econômico que diminui a emissão de GEEs (Gases de Efeito Estufa) na atmosfera por fontes de emissão de GEEs em nações não pertencentes ao Anexo I da Convenção Quadro das Nações Unidas Sobre Mudança do Clima (CQNUMC), como o Brasil. Segundo Santos e Blanco (2016), esse mecanismo pode proporcionar créditos de carbono do tipo RCE (Reduções Certificadas de Emissões), que são manuseados por agentes econômicos de países desenvolvidos para equilibrar ecologicamente a execução de seus compromissos de redução de emissão de GEE, motivando o desenvolvimento sustentável, harmonizando a questão ambiental, tecnológica e financeira.

O Mercado de Carbono se apresenta de duas formas, pelo Mercado Regulado (Kyoto-compliance) em que a negociação dos créditos tem a intenção de acabar com as obrigações de reduções conforme regras determinadas no protocolo de Kyoto, enquanto que o Mercado Voluntário (Não Kyoto-compliance), as metas abatidas ocorrem por parte voluntária das empresas e governos, sem sofrer determinações do protocolo de Kyoto, por esta razão, existem certos padrões de certificação emitidos por terceiros, os quais são acompanhados por auditorias e monitoramentos que analisam as conformidades e a confiabilidade, enquanto o mercado regulado, essas certificações são determinadas por um Conselho Executivo que gerencia toda a execução do MDL até a certificação das reduções, além da autorização das entidades do país a participar e receber esses créditos (DUARTE; TUPIASSU; NOBRE, 2020).

As atividades do projeto do MDL passam por um ciclo de sete etapas do ciclo do projeto que verifica e certifica as reduções de emissões e, através da Figura 1, verifica-se o fluxograma que orienta as reduções certificadas de emissões desde a elaboração de um documento de concepção de projeto até o registro no Conselho Executivo.

Figura 1: Fluxograma: etapas de desenvolvimento de Projeto MDL e seus responsáveis.

Fonte: Elaborado pelo autor com informações de França *et al.* (2021).

Santos e Blanco (2016) acrescentam que os créditos são disponibilizados no mercado internacional aos países desenvolvidos por meio da emissão dos documentos relativos aos projetos, através de *commodities*, em que cada crédito equivale a uma tonelada de dióxido de carbono não lançada na atmosfera, reduzindo os impactos causados pela poluição de seus empreendimentos.

Em relação a quantidade de projetos de MDL aprovados, França *et al.* (2021) destaca a colocação do Brasil, o qual se estabelece atrás apenas da China e da Índia, em terceiro lugar, com um total de 385 projetos nas áreas de hidrelétrica, biogás, usina eólica, gás de aterro, biomassa energética, substituição de combustível fóssil, decomposição de N₂O, reflorestamento e florestamento, uso de materiais, eficiência energética, energia solar fotovoltaica e outros.

Apesar da variedade de recursos naturais no Brasil e da condição de desempenho do país no mercado de carbono em várias bases da economia, os projetos de MDL existentes no Brasil se centralizam basicamente no setor da energia, o país é muito favorecido por sua matriz energética de produção (DUARTE; TUPIASSU; NOBRE, 2020). nesses termos, verifica-se que o Mercado de Créditos de Carbono vem crescendo a cada dia, principalmente o voluntário, e com o seu crescimento, diversas indagações acerca de sua real finalidade. Assim, Oliveira (2018) relata que esse mercado traz consequências ao âmbito econômico dos envolvidos de forma direta e indireta nesse modelo de comercialização, porém, não se refletem na prática interna da empresa, pois, o que se tem observado é a preferência por comprar créditos em vez de diminuir a emissão dos poluentes gerados na própria atividade comercial empreendida.

3 MATRIZ ENERGÉTICA E A ENERGIA EÓLICA

No Brasil, a matriz elétrica em 2020 conseguiu um melhor desempenho em comparação a matriz energética do resto do mundo, em se tratando da representação energética oriunda da geração de energias renováveis, seja através das usinas hidrelétricas, biomassa, eólica, solar, que juntas representaram 44,8% da produção de energia elétrica nacional, e a outra parte é composta por geração de energia não renováveis, que favorecem a degradação ambiental, tais como, gás natural, petróleo, importação, carvão mineral, nuclear e outros fósseis, conforme se observa no Gráfico 1.

Gráfico 1: Composição da geração de energia brasileira em 2021.

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da E.P.E. (2021).

As vantagens da inclusão da energia eólica para a preservação da matriz elétrica brasileira são importantes devido à sua mutualidade com o regime hídrico e manutenção do caráter limpo e renovável da matriz energética brasileira. Portanto, a utilização de fontes de energia renováveis, a exemplo da energia eólica, merece destaque, pois aparece como importante alternativa para conseguir minimizar a emissão de gases poluentes (PINTO; MARTINS; PEREIRA, 2017).

De acordo com a Abeeólica (2022), o avanço da energia eólica no Brasil tem sido rápido e importante, vez que levou o país a atingir a marca de 57.000 TWh em 2020, um valor 72% maior que aquele registrado em 2016 (33.150 TWh), em um intervalo de 4 anos. E se mostra mais evidente quando se leva em conta a capacidade total instalada para geração de energia elétrica, pois em 2016 a energia eólica registrou 10,75 GW de capacidade acumulada, chegando em 2020 num total de 17,75 GW, o que representa um crescimento de 65% em 4 anos (Gráfico 2).

Gráfico 2: Evolução da capacidade gerada x instalada de energia eólica.

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em dados de Abecólica (2022).

Pinto, Martins e Pereira (2017), complementam que apesar de se notar um crescimento do setor energético renovável como o setor eólico, o Brasil se encontra entre os países que mais emitem CO₂ no mundo, responsável principalmente pela mudança de uso da terra e florestas, seguido da agropecuária, pelo setor energético que emite gases poluentes em suas produções e do uso de combustíveis, além do setor de processos industriais e dos resíduos (Gráfico 3).

Gráfico 3: Representação da emissão de GEEs por setor brasileiro.

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em dados de S.E.E.G. (2022).

O setor que mais colabora para emissão de gases poluentes na atmosfera são as mudanças de uso da terra e florestas, porém é necessário considerar a evolução das emissões de GEEs pelo setor de energia, o qual apresentou aumentos entre 2016-2017 e 2018-2019, mas também a diminuição

entre os anos de 2017-2018 e principalmente entre 2019-2020, onde o setor chegou próximo aos patamares apresentados em 2011 (S.E.E.G., 2022).

Segundo Prado e Dias (2021), o setor de energia eólica se mostra indispensável para o desenvolvimento sustentável de uma forma mais abrangente em suas várias dimensões como ecológicas, econômicas, social, etc, muito em virtude da expansão apresentada por este setor nos últimos anos contribui para reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera.

Sobre a expansão do setor eólico, verifica-se no Gráfico 4, o aumento contínuo da quantidade de parques eólicos em funcionamento no Brasil, colaborando para a evolução de emissões evitadas de toneladas de CO₂ na atmosfera (ABEEÓLICA, 2022).

Gráfico 4: Emissão de GEEs (ton) x Total de parques eólicos no Brasil.

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em dados de Abeeólica (2022).

Diante do que foi apresentado, percebe-se que o potencial que a energia eólica possui, vez que sua produção através da implementação de energias renováveis, minimiza as emissões de CO₂ e mitiga os efeitos das mudanças do clima, se mostrando totalmente favorável para negociação no mercado como créditos de carbono.

4 METODOLOGIA

As atividades realizadas para o desenvolvimento deste trabalho compreendem a pesquisa bibliográfica e análise documental exploratória, através de consulta em relatórios corporativos, periódicos e bases de dados nacionais e internacionais, que permitiram melhor compreensão e descrição do assunto investigado.

Como forma de avaliar as oportunidades do setor de energia eólica no mercado de carbono, o presente estudo demonstrará a expectativa de retorno financeiro de um projeto MDL no mercado de carbono, utilizando dados do Complexo Eólico Paulino Neves, que está localizado entre os municípios de Paulino Neves e Barreirinhas, na região dos lençóis maranhenses no Estado do Maranhão.

No trajeto pelas etapas para obtenção das Reduções Certificadas de Emissões, conforme demonstrado no Fluxograma 1, foram criadas várias metodologias que são disponibilizadas pelas Nações Unidas na intenção de calcular a redução de emissões das empresas de produção de energia elétrica através de recursos renováveis. Para esse estudo, foi utilizada a metodologia ACM0002, que é recomendada para projetos relacionados a fontes renováveis que alimentam a Rede Nacional de Energia e também por ser considerado de grande porte, com carga instalada determinada acima de 15 MW (ACM0002, 2022).

Para a realização do cálculo estimativo de redução de emissão (RE) do MDL, é necessário os dados da emissão da linha de base (EB) e da emissão do projeto (EP), em que o cálculo da redução de emissões de GEEs é a diferença entre uma hipótese (EB) e um fato (EP), dados estes confirmados na etapa de monitoração dos dados da empresa, conforme se observa no Gráfico 5 (SANTOS; BLANCO, 2016).

Gráfico 5: Cálculo estimativo de redução de emissões.

Fonte: Elaborado pelo autor com informações de Santos e Blanco (2016).

As reduções de emissão de GEEs do projeto são medidas multiplicando-se a energia líquida que seria produzida pelo projeto para o sistema interligado pelo fator de emissão da linha de base. No Brasil, o Ministério de Ciência e Tecnologia é o órgão responsável pela realização e divulgação dos fatores de emissão da linha de base, que consiste na combinação dos fatores da Margem Operacional

(OM) e da Margem de Construção (MC) e para o ano de 2020, os fatores encontram-se disponibilizados na Tabela 1 (M.C.T.I.C., 2022).

Tabela 1: Fatores de emissão das margens construção e operação de 2020.

MARGEM DE CONSTRUÇÃO

Fator de Emissão Médio (tCO ₂ /MWh) - ANUAL	
2020	0,0979

MARGEM DE OPERAÇÃO

Fator de Emissão Médio (tCO ₂ /MWh) - MENSAL												
2020												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,5627	0,5258	0,3843	0,2964	0,3575	0,4758	0,3932	0,3994	0,3287	0,5723	0,5401	0,6106

Fonte: M.C.T.I.C. (2022).

Na aplicação dessa metodologia, o cálculo do fator de emissão da margem combinada (EFSIN), é realizado seguindo a equação 1:

$$EFSIN = [EFOM \times POM] + [EFBM \times PBM] \quad (1)$$

A unidade do fator de emissão da margem combinada (EFSIN) é tCO₂eq/MWh, e o “P” da equação se refere aos pesos que são padronizados, sendo 0,5 para a POM e 0,5 para a PBM, porém, em relação aos projetos de energia eólica e solar os pesos são 0,75 para a POM e 0,25 para a PBM (ACM0002, 2022).

Após aplicação dos devidos pesos no cálculo do fator de emissão da margem combinada (EFSIN), chega-se ao cálculo das reduções de emissões de linha de base (BE) do projeto proposto, em que, EG se refere a energia produzida e aplicada na rede de energia pelo empreendimento, como segue na Equação 2:

$$BE = EG \times EFSIN \quad (2)$$

No tocante a emissão do projeto, a metodologia sinaliza para que o resultado das emissões desses projetos sejam iguais a zero (EP = 0 tCO₂eq), tendo em vista que a produção de energia de usinas renováveis, como a eólica não emitem GEE na atmosfera (ACM0002, 2022).

Por fim, é realizado o cálculo para se estimar as reduções de emissões através da subtração das emissões da linha base (BE) e as emissões do projeto (EP), conforme a Equação 3:

$$RE = BE - EP \quad (3)$$

Tendo em vista que projetos de energia renovável tem, EP = 0 tCO₂eq, logo, o valor de RE = BE. Sendo assim, quando acrescentada a Equação 2, forma-se a equação 4:

$$RE = EG \times EFSIN \quad (4)$$

Em resumo, a elaboração do cálculo para estimação das reduções de um projeto de MDL, como o presente estudo sobre energia eólica, é determinado pela energia gerada multiplicada pelo fator de emissão da margem combinada (ACM0002, 2022).

Por fim, utilizou-se o preço negociado da tabela de carbono e a cotação do euro para o real, no último dia do ano em que os dados foram coletados, no caso em 31/12/2020 (INVESTING, 2022), conforme Tabelas 2 e 3 a seguir.

Tabela 2: Cotação do crédito de carbono em Euro (€) no dia 31/12/2020.

Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
31.12.2020	32,94	32,88	33,21	32,57	1,60%

Fonte: INVESTING (2022).

Tabela 3: Cotação do Euro (€) para o Real (R\$) no dia 31/12/2020.

Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
31.12.2020	6,3428	6,3875	6,3938	6,3414	-0,67

Fonte: INVESTING (2022).

5 ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÃO

Os resultados apresentados seguirão a mesma sequência da metodologia. Para estimar o retorno financeiro, é necessário dos dados da emissão de linha de base (EB) e da emissão do projeto (EP), para calcular o fator da linha de base com os dados da margem de construção do ano de 2020, que foram colhidos no site do Ministério de Ciência e Tecnologia e, neste trabalho, disponibilizados na Figura 4, assim como os pesos padronizados para projetos de energia eólica, 0,25 e 0,75, para aplicação na Equação 1, obtendo os resultados da Tabela 4.

Tabela 4: Cálculo do fator de emissão da linha de base – ano 2020.

MÊS	FATOR DE EMISSÃO DA MARGEM DE CONTRUÇÃO (BM)	FATOR DE EMISSÃO DA MARGEM DE OPERAÇÃO (OM)	MARGEM COMBINADA (CM = BM + OM)
JAN	0,0979 X 0,25	0,5627 x 0,75	0,4465
FEV	0,0979 X 0,25	0,5258 x 0,75	0,4188
MAR	0,0979 X 0,25	0,3843 x 0,75	0,3127
ABR	0,0979 X 0,25	0,2964 x 0,75	0,2468
MAI	0,0979 X 0,25	0,3575 x 0,75	0,2926
JUN	0,0979 X 0,25	0,4758 x 0,75	0,3813
JUL	0,0979 X 0,25	0,3932 x 0,75	0,3194
AGO	0,0979 X 0,25	0,3994 x 0,75	0,3240
SET	0,0979 X 0,25	0,3287 x 0,75	0,2710
OUT	0,0979 X 0,25	0,5723 x 0,75	0,4537
NOV	0,0979 X 0,25	0,5401 x 0,75	0,4296
DEZ	0,0979 X 0,25	0,6106 x 0,75	0,4824
TOTAL	4,3788 / 12		0,3649

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do M.C.T.I.C. (2022).

De posse do valor do fator de emissão da margem combinada (E_{FSIN}), encontrou-se o valor da energia produzida e injetado no Sistema Interligado de Energia Elétrica no ano de 2020 pelo Complexo Eólico de Paulino Neves, que de acordo com (O.N.S., 2022) foi igual a 1.546.000 MWh, aplicando-se os valores na Equação 2, encontrando-se o valor das reduções de emissões de linha de base:

$$BE = EG \times E_{FSIN} \quad : \quad BE = 1.546.000 \times 0,3649 \quad : \quad BE = 564.135,40 \text{ tCO}_2\text{eq}$$

As reduções de emissões pela atividade do projeto durante um determinado ano são a diferença entre as emissões da linha de base e as emissões do projeto, que de acordo com a metodologia ACM0002 prevê que usinas renováveis, como a eólica não emitem GEE na atmosfera e portanto, $EP = 0 \text{ tCO}_2\text{eq}$. Aplicando-se a Equação 3, encontra-se o valor da redução de emissões, e verifica-se que $RE = BE$, conforme a Equação 4:

$$RE = BE - EP \quad : \quad RE = 564.135,40 \text{ tCO}_2\text{eq} - 0 \text{ tCO}_2\text{eq} \quad : \quad RE = 564.135,40 \text{ tCO}_2\text{eq}$$

Portanto, o valor encontrado de emissões de Linha de Base foi de 564.135,40 $\text{tCO}_2\text{eq/ano}$. Para ilustrar o potencial do projeto de MDL do Complexo Eólico Paulino Neves, converteu-se a quantidade de redução de toneladas de carbono em créditos de carbono com a cotação em euro e, posteriormente em moeda nacional (R\$), conforme dados da Tabela 1:

RCEs (Reduções Certificadas de Emissão) = 564.135,40 tCO_{2eq} x € 32,94

RCEs = € 18.582.620,10 (euros)

€ 18.582.620,10 / 6,3428 = R\$ 2.929.718,75 em um ano.

Foi simulado também, um possível retorno para o período de 10 anos com a mesma geração para os anos seguintes, tendo em vista que um projeto de MDL fixo, onde se constituem a maioria dos projetos de MDL do Brasil, que possuem um período de vigência mínima de 10 anos (FALLEIRO; ANDRADE; GASTALDINI, 2016).

R\$ 2.929.718,75 x 10 = R\$ 29.297.187,50 em 10 anos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisando os dados obtidos, a simulação e cálculos energéticos realizados, foi possível obter no Complexo Eólico de Paulino Neves no ano de 2020, um potencial de redução de 564.135,40 toneladas equivalentes de dióxido de carbono na atmosfera, oportunizado pela crescente produção de energia eólica no Maranhão. Em seguida, foi possível estimar o volume financeiro de **R\$ 29.297.187,50** em 10 anos, como incentivos oriundos do mercado de carbono para os agentes econômicos que desejarem a ampliação dos empreendimentos neste setor.

Através da pesquisa agregada à revisão de literatura, análise documental e considerações das estimativas realizadas, foi possível confirmar a possibilidade do aproveitamento do potencial eólico do Complexo Eólico de Paulino Neves em 2020 para o desenvolvimento de um projeto de geração de créditos e venda de créditos de carbono nos mercados de crédito de carbono internacionais.

É importante ponderar que não é coerente chegar a uma conclusão única sobre o potencial eólico da região, sem antes possuir um banco de dados satisfatórios para isso, e apesar dessa restrição, os dados obtidos permitem uma interpretação pertinente para exibir esse potencial. A partir do conhecimento adquirido sobre as características do potencial existente em um setor eólico, em relação às oportunidades financeiras e ao crescimento da participação desse setor na matriz elétrica, é possível refletir o quanto esse setor pode ser vantajoso, proporcionando um retorno sustentável e financeiro diante de sua eficácia.

Diante do que foi apresentado, verifica-se a necessidade de fortalecimento da participação de energias renováveis na geração de energia elétrica, para conter a tendência de aumentos das emissões de GEEs, além de possibilitar retornos financeiros com a entrada no mercado de carbono, enfatizando a necessidade de um melhor encaminhamento de ações públicas efetivas voltadas para essa área e,

estímule o desenvolvimento de projetos propostos com as fontes renováveis, além de elaboração de novas políticas mais alinhadas com os projetos de redução de GEEs.

REFERÊNCIAS

ABEEÓLICA. Associação Brasileira de Energia Eólica. **Boletim Anual de Geração Eólica**. 2020. Disponível em: <https://abeeolica.org.br/energia-eolica/dados-abeeolica/>. Acessado em: Abr. 2022.

ACM0002. **Large-scale consolidated methodology**: Grid-connected electricity generation from renewable sources. Versão 20.0 2022. Disponível em: <https://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/X-B1TX7TAZ6SLWM9B7BC67THHVD16JV>. Acessado em: Ago. 2022.

ANATER, M. J. N. *et al.* Redução de Gases de Efeito Estufa pelos Projetos de Crédito de Carbono no setor energético brasileiro. **Revista Holos**. vol. 1, ano 32, 2016. Disponível em: <https://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/3669/1394>. Acessado em: Jun. 2022.

DUARTE, B. B.; TUPIASSU, L.; NOBRE, S. O mercado de carbono na política de mitigação das mudanças climáticas. **Revista de Direito Ambiental e Socioambientalismo**. v. 6, n. 2, p. 93-108, 2020. Disponível em: <https://www.indexlaw.org/index.php/Socioambientalismo/article/view/720-3/pdf>. Acessado em: Jun. 2022.

EPE - EMPRESA DE PESQUISAS ENERGÉTICAS. **BALANÇO ENERGÉTICO NACIONAL. Ano Base 2020 Rio de Janeiro**. EPE, 2021. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-675/topico-638/BEN20-22.pdf>. Acessado em: Jul. 2022.

FALLEIRO, A. M.; ANDRADE, J. C. S.; GASTALDINI, M. C. C. Projetos de Energia Renovável no âmbito do MDL - O caso do Brasil. **Revista Metropolitana de Sustentabilidade - RMS**, São Paulo, v. 6, n. 1, p. 43-58, 2016. Disponível em: <https://revistaseletronicas.fmu.br/index.php/rms/article/view/645/pdf>. Acessado em: Ago. 2022.

FRANÇA, E. A. C. *et al.* Uso da geração fotovoltaica para viabilização de projetos de mecanismo de desenvolvimento limpo. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 12, 2021. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/355037459_Uso_da_geracao_fotovoltica_para_viabilizacao_de_projetos_de_Mecanismo_de_Desenvolvimento_Limpo. Acessado em: Maio. 2022.

INVESTING. **Crédito Carbono Futuro**. 2022. Disponível em: <https://br.investing.com/commodities/carbon-emissions-historical-data>. Acessado em: Ago. 2022.

LIRA, M. A. T. *et al.* Contribuição dos sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica para redução de CO₂ no estado do Ceará. **Revista Brasileira de Meteorologia**, v. 34, n. 3, p. 389-397, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbmet/a/69q66CQbN37FRchhFy7V7vR/abstract/?lang=pt>. Acessado em: Maio. 2022.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES (M.C.T.I.C). **Método da análise de despacho**. Ano Base 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/cgcl/paginas/metodo-da-analise-de-despacho>. Acessado em: Ago. 2022.

NOGUEIRA, C. F. F. A. A utilização do gás metano liberado nos aterros sanitários como mecanismo de desenvolvimento limpo - MDL na forma de crédito de carbono. **XXV Congresso do CONPEDI. Direito e Sustentabilidade I** – Florianópolis, 2016. Disponível em: <http://site.conpedi.org.br/publicacoes/02q8agmu/9pkva7c4/8P37H3R5r62w2dhh.pdf>. Acessado em: Maio. 2022.

PINTO, L. I. C.; MARTINS, F. R.; PEREIRA, Ê. B. O mercado brasileiro da energia eólica, impactos sociais e ambientais. **Rev. Ambient. Água**, Taubaté, v. 12, n. 6, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ambiagua/a/5b77GB9j4yPTzkS4pjxyhvH/abstract/?lang=pt>. Acessado em: Abr. 2022.

PRADO, R. L.; DIAS, J. C. S. A sustentabilidade para os segmentos de energia eólica e fotovoltaica no Brasil. **Revista Prospectus**. v. 3, n. 2, 2021. Disponível em: <https://prospectus.fatecitapira.edu.br/index.php/pst/article/view/80/74>. Acessado em: Jul. 2022.

SANTOS, V. S.; BLANCO, C. J. C. Estimativa de crédito de carbono na geração de energia com fontes renováveis na ilha de Marimarituba-Santarém-PA. **REA - Revista de estudos ambientais**, v. 18, n. 1, p. 17-29, 2016. Disponível em: <https://ojsrevista.furb.br/ojs/index.php/rea/article/view/5330/3457>. Acessado em: Jun. 2022.

S.E.E.G. Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa. **Estimativas de emissões e remoções de gases de efeito estufa**. Observatório Nacional. Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). Disponível em: https://plataforma.seeg.eco.br/total_emission. Acessado em: Jul. 2022.

SOARES, D. O.; SANTOS, M. G. C. Possíveis benefícios da utilização do sistema de energia solar fotovoltaica para a sustentabilidade ambiental. **Anais do Fórum Regional de Administração**. p. 87-107, 2020. Disponível em: https://www.unirios.edu.br/eventos/forumadm/anais/arquivos/2020/p-ossiveis_beneficios_da_utilizacao_do_sistema_de_energia_solar.pdf. Acessado em: Maio. 2022.

OLIVEIRA, A. N. Mercado de crédito de carbono voluntário pelas empresas brasileiras: análise sobre a (in)eficiência deste instrumento para o meio ambiente ecologicamente equilibrado. **Revista Direito Ambiental e Sociedade**, v. 8, n. 1, p. 83-105, 2018. Disponível em: <https://sou.ucs.br/etc/revistas/-index.php/direitoambiental/article/view/4781/3345>. Acessado em: Jun. 2022.

TEIXEIRA, C. A. N. *et al.* GÁS NATURAL – Um combustível-chave para uma economia de baixo carbono. **Petróleo & Gás**. BNDES, Rio de Janeiro, v. 27, n. 53, p. 131-175, 2021. Disponível em: https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/20802/1/PR_Gas%20natural_215277_P_BD.pdf. Acessado em: Abr. 2022.

WALTER, A. Emissões de gases de efeito estufa no setor de energia no Brasil. **Revista Brasileira de Energia**. v. 27, n. 3, 2021. Disponível em: <https://sbpe.org.br/index.php/rbe/article/view/646/470>. Acessado em: Maio. 2022.